

Др Миомира П. Костић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 347.921.8(497.11)
UDK: 378.147.88:34(497.11 Niš)
DOI: 10.5281/zenodo.17984741

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ПРУЖАЊА БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ: РЕТРОСПЕКТИВА ЗНАЧАЈА, РАЗВОЈА И УСПЕХА ПРАВНЕ КЛИНИКЕ НА ПРАВНОМ ФАКУЛТЕТУ У НИШУ**

Апстракт: У раду ауторка наглашава знаћај пружања бесплатне правне помоћи грађанима/грађанкама путем рада студената права на правним клиникама, уз учешће професора, адвоката и других стручњака, у зависности од предмета рада правне клинике. Такође, приказан је пут настанка и развоја правних клиника на Правном факултету Универзитета у Нишу, почев од 2002. године. Приказане су основне активности на различитим правним клиникама, учешће наставника и сарадника на обукама и на приказу рада правних клиника општој јавности. Указано је да се потреба за пружањем правне помоћи подједнако јавља и у кривичним и у грађанским стварима. У Србији је Закон о бесплатној правној помоћи донет 2018. године, али његова примена није заживела у потпуности. То ће се сада променити за 13 рањивих друштвених категорија који су примарни корисници бесплатне правне помоћи, али и за друге грађане. Важно је илустровати на који начин медији у Србији извештавају о доступности правди кроз бесплатну правну помоћ, као и то на који начин је питање доступности правди јасно објашњено грађанима Србије и какав је утицај ЕУ у том процесу.

Кључне речи: правна клиника, бесплатна правна помоћ, медији, рањиве друштвене групе, Србија.

* kosticm@prafak.ni.ac.rs ORCID ID 0000-0002-1802-7733.

** Рад је резултат истраживања на пројекту „Одговорност у правном и друштвеном контексту”, који финансира Правни факултет Универзитета у Нишу, у периоду 2021–2025. година.

1. Увод

У државама Централне и Источне Европе јавила се потреба за оснаживањем свести код грађана, и оно што је неопходно, утицаја на државне органе који примењују право и спроводе правду на закону засновану, да процењују статус и квалитет пружања правне помоћи становништву, као и неопходност спровођења реформи у том циљу. Земље у овим регијама Европе већ су имале јасно преузету међународну обавезу да обезбеђују бесплатну правну помоћ свима којима је потребна. Ипак, бесплатна правна помоћ сиромашним категоријама становништва дуго није била приоритетни задатак који је требало да буде подржан унутар самих држава и од стране међународних организација у спровођењу реформе правосудних система. Већ примењиване реформе које су утицале на промену правних институција и примену права показале су недостатак у томе што нису биле довољно усмерене на то да сиромашним и маргинализованим групама становништва обезбеде приступ новим правним механизмима.

Принцип владавине права постављен је као темељ демократским променама у државама Централне и Источне Европе. Владавину права чини скуп идеја и практичних поступака у циљу промовисања схватања да закон треба да превлада насиље, да свим поступцима треба да буде управљано на законит начин, а не арбитарном вољом људи. Поред нужности постојања идеја које инспиришу политичка друштва да прихвате владавину права, такође је неопходно обезбедити добро утврђену праксу уградње принципа владавине права, у циљу њихове примене у стварности. „Једнака правда за све у складу са законом“ не би могла бити достигнута без обезбеђења једнаког приступа правној помоћи и правном заступању за све грађане. Управо је та чињеница уверила правнике, деценијама уназад, како је неопходно инсистирати на важности приступа правди.

Покрет „приступ правди“ се може одредити као „мултифакторски одговор на можда најосновнији изазов модерних правних система“. Најважнији задатак у томе јесте обезбедити механизам како би социјална права била ефикасна. Нажалост, судови су често јако скупи и спори у свом раду. Сиромашни људи, без довољно финансијских средстава тешко да могу остварити одговарајућу правну помоћ, а правда се у демократском друштву не сме засновати на финансијској могућности плаћања клијента или потенцијалног клијента.

Потреба за пружањем правне помоћи подједнако се јавља и у кривичним и у грађанским правним стварима. Доступност пружања правне помоћи у кривичним стварима треба проширити тако да се

обезбеди право на адвоката, односно правног саветника, када је ограничење слободе извесно; затим, јасан финансијски и суштински критеријум за обезбеђење правне помоћи по основу сиромаштва мора бити утврђен, као и то да правна помоћ у гранским парницама такође мора бити обезбеђена.

Правна клиника (*legal clinic, law clinic, law school clinic*) је програм правничког школовања, који обезбеђује непосредно правничко искуство студентима правних факултета, а истовремено опслужује различите клијенте, којима је потребно пружање правне помоћи. Обично се на челу правних клиника налазе клинички професори, односно предавачи клиничког правничког образовног програма. Правне клинике најчешће поступају по принципу *pro bono*, у одређеним правним питањима, чиме се обезбеђује бесплатна правна помоћ клијентима.¹

Један од неопходних услова, који обезбеђује запошљавање и компетенције дипломираних студената права, у условима тржишне економије и тржишта радне снаге, налази се у самом питању примене и савладавања практичног рада за студенте, као и њихове успешне припреме за обављање професионалне активности правника. Због тога, студенти на правним клиникама имају могућност да, пружајући правну помоћ, уче правничке вештине, тако што: врше истраживања, износе правне аргументе и савладавају протоколе пријема клијената.

У неким државама, попут САД, на пример, клинички професори могу износити усмене аргументе и на суду. Поред тога, многи законски текстови, у појединим савезним државама САД, прописују правила „студентске праксе“, којима се дозвољава да и студенти с правних клиника наступају и расправљају, такође, пред судом. Пракса је, иначе, да се клинички образовни програми формирају за различите правне области, као што су: имиграционо право; еколошко право; интелектуална својина; кривичне ствари, укључујући и кривично процесуирање; људска права и међународно кривично право.

Применом интерактивних метода у оквиру правних клиника, остварује се овладавање практичним правничким вештинама. Тако, на правним клиникама студенти, уз помоћ својих наставника, као и практичара, интервјуишу и консултују клијенте, овладавају техником писања правних докумената, усвајају кодекс правне етике, овладавају вештином информационе технологије и правне информатике, упо-

¹ Legal clinics Serving People, Improving Justice, Open Society, Justice Initiative, chrome-extension://efaidnbmninnipocajpccglclefindmkaj/https://www.justiceinitiative.org/uploads/0763f81d-04c4-4f72-bd88-67f6ee89dd69/legalclinics_20090101.pdf, pristup: 1.11.2024.

знају основне елементе психологије суђења, стичу сазнања из области заштите људских права на националном и на међународном плану.

Студенти, такође, развијају вештине решавања правних ствари, што захтева од њих да, уз помоћ професора и адвоката, синтетичу компоненте свог теоријског правничког образовања. Кроз тај процес, они стичу неопходно самопоуздање, и то онако како савладавају прелаз од статуса студента права ка статусу правника који примењује право.²

Посебан значај за студенте права приликом учешћа у раду правних клиника, у домену промена домаћег законодавства као и читавог образовног процеса, огледа се у организовању правних саветовалишта, где студенти, радећи заједно са својим професорима и искусним правницима практичарима, припадницима различитих правничких професија и правничких специјализација, решавају животне проблеме клијентата и саветују их како да најбоље остваре своја права. Ово је сегмент драгоценог искуства из туђих живота, који ће младим људима, будућим правницима, олакшати да уоче у пракси многе животне ситуације, које без личног доживљаја, у свом узрасном добу, можда нису ни могли да искусе. Због тога је учешће у раду мултидисциплинарно постављених правних клиника на Факултету, неопходан почетак правничког искуства и искорак у стварни живот.³

² *UNM School of Law*, „About the Clinic – Clinical Goals“, <https://lawschool.unm.edu/clinic/about/index.html> приступ: 1.11.2024.

³ Видети: *Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači* Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - 334 str. ; 24 cm ISBN 978-86-7148-181-6; *Mobilna pravna klinika : pružanje pravne pomoći u uslovima terenskog rada / priređivači* Darko Dimovski, Miomira Kostić, Filip Mirić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2017. - 286 str. ; 24cm. ISBN 978-86-7148-237-0; Костић, М., „Правна клиника као метод наставе и пружања бесплатне правне помоћи“, Социјална мисао, Београд, јануар/март 2010., стр. 67-77; *Pravna klinika kao metod nastave/učenja i/ili pružanja besplatne pravne pomoći na Pravnoj klinici Pravnog fakulteta u Nišu / Miomira Kostić*, U: *Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica* Slobodanka Konstantinović Vilić. - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 31-38. ISBN 978-86-87505-12-4; *Zlostavljanje na radnom mestu - mobing i sajber mobing / Miomira Kostić, Vida Vilić*, U: *Pravna klinika za zaštitu prava žena - norme i praksa : zbornik radova / urednica* Slobodanka Konstantinović Vilić. - Beograd : Autonomni ženski centar : Niš : Ženski istraživački centar za edukaciju i komunikaciju, 2013. - Str. 113-130. ISBN 978-86-87505-12-4; *Dva modela sudske zaštite od nasilja u porodici / Miomira Kostić*, U: *Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači* Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 237-252 ISBN 978-86-7148-181-6; *Pravna klinika kao metod nastave / Miomira Kostić*, U: *Mobilna pravna klinika: od institucije ka žrtvi / priređivači* Miomira Kostić, Darko Dimovski, Ivan Ilić. - Niš : Centar za publikacija Pravnog fakulteta, 2014. - Str. 11-28. ISBN 978-86-7148-181-6.

2. Оснивање, развој и значај Правне клинике на Правном факултету у Нишу

2.1. Оснивање и почетак рада Правне клинике

Почетак рада Правне клинике на Правном факултету Универзитета у Нишу обележило је оснивање Клинике за грађанско право 2002. године, као посебног облика факултативне наставе. У досадашњем периоду, у оквиру Правне клинике развијене су: *Клиника за грађанско право, Клиника за заштиту права жена, Општа правна клиника и Мобилна Правна клиника, Правна клиника за заштиту од дискриминације, Правна клиника за управо право.*

До 2005. године, клиничка обука реализована је применом симулација и других разноврсних метода интерактивног рада. Стечено искуство омогућило је да се установи Огледна адвокатска канцеларија, у којој су студенти, под надзором професора и адвоката, пружали бесплатну правну помоћ „стварним“ клијентима/клијенткињама. Огледна адвокатска канцеларија опремљена је према „Model standards in clinical legal education: live-client clinics“. Поред тога, Правна клиника је постала и опстала као партнер на пројектима пружања бесплатне правне помоћи у Адвокатској комори Ниша.

Клинички образовни програм обухвата четири централе теме: правни професионализам и правна етика, интервју, саветовање и писање правних докумената. На самом почетку примене клиничког образовног програма, пре него је почео да се остварује програм практичне обуке, кроз рад са стварним клијентима/клијенткињама, примењиване су симулације, путем разноврсних метода интерактивног рада. Искуство наставника, стечено током трогодишњег рада Клинике (2002-2005), и њихова оспособљеност за реализацију клиничког образовања путем разних видова обуке у УСА, Чешкој, Литванији, Русији, Македонији и Србији, омогућило је да Клиника започне обуку студената кроз рад са "стварним клијентима/клијенткињама".

Од 2005. године отпочео је са применом нови план и програм клиничког образовања који је укључио/укључује два циклуса обуке: **Програм опште обуке**, (правни професионализам, правни интервју, правно саветовање, правна етика), који се реализује применом интерактивних облика рада и **Програм практичне обуке** - рад студената са стварним клијентима, и то у оквиру три области: "Клинички образовни програм за заштиту својине и закупа", "Клинички образовни програм за заштиту права из домена породичних односа" и "Клинички образовни програм заштите права жена". После завршене опште обуке,

студентима је омогућено да се одреде за једну од три области, у оквиру које ће пружати правну помоћ клијентима, под надзором наставника и адвоката.

Од тада до данас, клинички образовни програм успешно је завршило преко 400 студената завршне године студија, као и апсолвената. Девета генерација студената с Правне клинике Правног факултета у Нишу, успешно је завршила своје образовање на клиничком програму обуке у правничким вештинама, под називом: „Правна клиника Правног факултета у Нишу“, у току календарске 2010. године. Реализација клиничког образовања у школској 2009/2010. години одвијала се кроз два циклуса: *Општа обука у правничким вештинама* и *Обука кроз рад са стварним клијентима*. Други циклус обуке остварен је у Огледној адвокатској канцеларији Правног факултета у Нишу, у којој је студент/киња, уз менторску помоћ и подршку професора и адвоката, пружао/ла бесплатну правну помоћ социјално угроженим грађанима, у виду давања правних информација, правних савета и састављања поднесака.

У циљу реализације клиничких образовних програма, Правни факултет Универзитета у Нишу закључио је уговоре о сарадњи са: Центром за социјални рад „Свети Сава“ у Нишу, Адвокатском комором из Ниша, Геронтолошким центром у Нишу, Прихватилиштем за жене и децу жртве насиља, Заводом за васпитање омладине, Удружењем Ромкиња „Освит“. Правна клиника, кроз појединачне пројекте у којима се реализује практични програм обуке студената кроз рад са стварним клијентима, сарађује и са Прихватилиштем за жене и децу жртве насиља, при чему се пружају конкретни видови правне помоћи корисницама услуга Прихватилишта. Сличну сарадњу Клиника има и са удружењем „Самохране мајке“. Током 2009. године, Правна клиника је остварила почетак сарадње са Националном организацијом потрошача Србије.

Према одредбама Статута Правног факултета у Нишу од 19. јануара 2007. године („Билтен Правног факултета у Нишу“, бр. 96/2007), Правна клиника Правног факултета у Нишу има статус наставно-научне јединице, која обезбеђује услове за извођење клиничких програма обуке студената у правничким вештинама.

Правилник о организацији и раду Правне клинике Правног факултета у Нишу донело је Наставно-научно веће Факултета, на предлог Статутарне комисије, на основу чл. 152 Статута 1. фебруара 2008. године.

Оснивањем Правне клинике, Факултет је испунио: принцип из чл. 4 ст.1.т. 4 Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. Гласник

РС“ 2. септембар 2005. бр. 76), по коме се делатност високог образовања заснива на отворености према јавности и грађанима; као и садржај чл. 29 ст. 3 и 4. по коме се укупно ангажовање студената састоји и од добровољног рада у локалној заједници, при чему је добровољни рад студената рад без накнаде, који организује високошколска установа на пројектима од значаја за локалну заједницу који се вреднује у систему високог образовања; остварење успешних квалитативних показатеља квалитета студијских програма из чл. 25. Правилника о квалитету од 7.11.2007. године („Билтен Правног факултета у Нишу“ бр. 103 од 7.11.2007); један од елемената мисије и визије новог система управљања квалитетом, прописаним у чл. 1. и 2. Стратегије управљања квалитетом („Билтен Правног факултета у Нишу“ бр. 103 од 7.11.2007); реализацију ближих услова за избор у свање наставника (у складу са Препорукама о ближим условима за избор у звање наставника, под т. 3. „Допринос академској и широј заједници“, 3.1. Елементи доприноса, т. 1, 2. и 3, Национални савет за високо образовање, 4. мај 2007. године, на- основу чл. 11. ст. 1 т. 13 Закона о високом образовању Републике Србије).

Такође, до 2007. године клинички програми обуке били су факултативног карактера. Новим Студијским програмом основних академских студија права, из 2008. године, Клиничко правничко образовање предвиђено је као посебан изборни предмет, који студенти могу бирати на трећој и четвртој години основних академских студија права.

Имајући у виду значај стицања практичних знања и вештина студената права, унапређења практичног правничког образовања, укључивање у систем пружања бесплатне правне помоћи и потребу за умрежавањем правних клиника, Правни факултет Универзитета у Београду, Правни факултет Универзитета у Нишу, Правни факултет Универзитета Унион, доносе „Одлуку о оснивању Мреже универзитетских правних клиника у Србији“. Том приликом усвојена су: Правила Мреже универзитетских правних клиника у Србији, као и Минимални стандарди за рад универзитетских правних клиника у Србији.

Ради стварања услова за одрживи развој Правне клинике и унапређење њеног рада, за сваку календарску годину осмишљава се је План и програм рада Правне клинике, који се усваја на седници Наставно-научног већа Факултета и Савета Факултета.

2.2. Учешће Правне клинике у различитим програмима обуке

Од 2011. године, осим програма Правне клинике за заштиту права жена, Правни факултет у Нишу, у сарадњи са Правним факулте-

том у Београду и Правним факултетом у Новом Саду, отпочео је примену Заједничког програма за борбу против трговине људима, који у Србији спроводе: Високи комесаријат за избеглице Уједињених нација (UNHCR), Канцеларија Уједињених нација за борбу против дроге и криминала (UNODC) и Међународна организација за миграције (ИОМ), у блиској сарадњи са државним органима Републике Србије, а посебно Министарством унутрашњих послова. Главни циљ програма био је подршка спровођењу Националног плана акције за борбу против трговине људима који је усвојен од стране Владе Републике Србије 2009. године. На Факултету је 5. априла 2011. године, званично, отпочела са радом Правна клиника за борбу против трговине људима, потписивањем Меморандума о разумевању о сарадњи на успостављању Правне клинике за борбу против трговине људима, између Правног факултета у Нишу и Високог комесаријата УН-а за избеглице.

Иако је Правна клиника за борбу против трговине људима званично престала са радом 31. децембра 2011. године, активности студената, наставника и сарадника су настављене током 2012. године. Студенти су на Интернету израдили посебан профил, у сарањи са националним координатором за борбу против трговине људима Митром Ђурашковићем, ради праћења и даљег учешћа у свим новим активностима које се на ту тему организују. Такође, одржана је презентација радова студената, учесника Правне клинике за борбу против трговине људима, 2. априла 2012. године. Средином фебруара 2012. године послат је наративни и финансијски извештај UNHCR-у и оба су извештаја прихваћена од стране финансијера. Асистент на Катедри за кривичноправне науке Иван Илић је учесник у пројекту **„Праћење суђења за трговину људима“**, у периоду од 2011. до 2013. године. У пројекту је учествовало тридесетак студената права и младих правника из целе Србије. Пројекат се састојао у мониторингу кривичних поступака за кривично дело трговине људима и сродна кривична дела, пред судовима у Србији. Након праћења суђења, попуњавао се упитник о току поступка, понашања процесних субјеката и њиховом односу према жртви. На основу упитника, састављао се годишњи извештај, који је служио давању практичних предлога за побољшање положаја и заштиту права жртава трговине људима у току кривичног поступка. До тада, Иван Илић је пратио три поступка, а у плану је још неколико, до краја 2012. године. Правна клиника је добила позив за учешће на дводневној радионици, под називом: **„Reporting on Human Trafficking“**, односно „Извештавање о трговини људима“, у организацији Медија центра у Нишу, од 20-21. фебруара 2012. године. Као предавачи с нашег Факултета били су: доц. др Небојша Раичевић, на теме: „Дефиниција и

основни елементи трговине људима у кривичном праву“, „Преглед међународних и домаћих правних инструмената“, „Трговина људима у српским правним оквирима“, „Неразумевање терминологије у јавности“; и, проф. др Миомира Костић, која је одржала уводно предавање на тему: „Правна клиника за борбу против трговине људима на Правном факултету у Нишу“. Радионици је присуствовало осморо студената/студенткиња, који су добили одговарајуће сертификате. Правна клиника је 2012. године остварила нови циклус сарадње са Медија центром из Ниша, као партнерском организацијом на пријави Пројекта: *Initiative for Strengthening Public Awareness on Human Trafficking through Capacity-building of Independent Media and Networking with Civic Groups in South-East Serbia*. Поводом учешћа на овом будућем Пројекту, Факултет је припремио и документацију за стицање EuropeAid ID броја, који је требало да омогући једноставније аплицирање у свим будућим активностима Факултета, које би биле усмерене према ЕУ.

За клинички образовни програм „Еристика - вештина преговарања“ пријавило се 38 студената, који ће овај програм пратити током марта, априла и маја месеца 2012. године. Због великог интересовања студената, полазника обуке, рад је настављен и током јуна 2012. године. Завршни часови предвиђени су за септембар 2012. године, када ће бити израђени и сертификати о завршеном програму обуке. Обука је настављена за нову генерацију студената, током јесењег семестра 2012. године. У току је реализација новог циклуса обуке, јануар-јуни 2013. године.

Рад на програму: „Правна клиника- решавање спорова пред међународним трговачким арбитражама“, остварен је током периода март-мај 2012. године. Према усвојеном силабусу, студенти-полазници Клинике били су упознати са: појмом међународне трговинске арбитраже (МТА), значајем МТА и предностима МТА у односу на решавање спорова пред националним судовима, изворима права МТА – општи поглед.

Рад на програму: „Мобилна правна клиника“, април 2013. године, отпочела је група студената Правног факултета Универзитета у Нишу, коју чине: Ивана Станковић, Јелена Живковић, Милена Стојановић, Милица Тодоровић и Александар Михајловић (студенти треће и четврте године основних академских студија права) и њихов ментор, асистент др Дарко Димовски. Реч је о студентском пројекту, који се реализовао у оквиру програма “Покрени се за будућност”, под покровитељством компаније Philip Morris Operations a.d. У периоду од 4. до 7. априла 2013. године, студенти су имали прилику да похађају семинар “Писање и управљање пројектима – идеје које расту у заједници”. Поред тога што су научили како се пишу пројекти и какав је значај њихове

реализације за локалну заједницу, то је била прилика за дружење и стицање нових пријатеља. Имајући у виду да се на конкурс јавило 35 тимова, од којих су неки имали и више од два предлога пројекта, а прихваћено је само седам пројеката, указује на успех студената нашег Факултета, као и на оригиналност и значај њиховог пројекта.

2.3. Учешће на семинарима, стручним састанцима, едукацијама, конференцијама

Представници Правне клинике Правног факултета у Нишу добили су позив за учешће на конференцији **“Равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу”**, која је одржана 28. фебруара 2012. у Краљеву. Повод за одржавање конференције је почетак пројекта: „Промоција Европске повеље за равноправност жена и мушкараца на локалном нивоу“, који финансира Европска Унија. На конференцији су се по први пут срели сви партнери и потписали Протокол о сарадњи између градова и општина које учествују у реализацији пројекта - Мостар, Котор, Краљево и Град Ниш - ГО Медијана. Ова конференција је била образовно-информативног карактера и имала је за циљ да учеснике /це информира о вредностима, садржају и примени Европске повеље о равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу. На конференцији су се представили кључни актери из локалних заједница, институција релевантних за родну равноправност на националном нивоу држава из региона, асоцијације градова и општина из држава учесница, организације цивилног друштва и европски партнери из Шведске, Италије и Савета европских општина и региона (CEMR).

На позив Аутономног женског центра, а на препоруку Факултета, 20.03.2012. године у Сава Центру, полазница Правне клинике, студенткиња Маја Живковић, учествовала је на Конференцији: **„Нови стандарди у заштити жена од свих облика насиља“**, која је организована у сусрет ратификацији Конвенције Савета Европе о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици. На Конференцији су изложени: процес креирања и усвајања Конвенције, новине које ова Конвенција доноси, преглед Конвенције по поглављима, као и усвајање неопходних новина законодавног оквира у Србији, ради будуће примене одредаба Конвенције.

У петак, 30.03.2012. године у организацији Центра са социјални рад у Нишу, одржан је округли сто: **„Насиље у партнерским односима - Психосоцијални третман починилаца насиља - Искуства и изазови“**, са циљем да се укаже на значај психосоцијалног третмана починилаца насиља у партнерским односима, у превенцији рецидивизма код овог облика криминалитета. Округлом столу су присуствовали

представници центара за социјални рад у Нишу, Ражњу и Сврљигу, Основног и Вишег јавног тужилаштва у Нишу, Полицијске управе у Нишу, Адвокатске коморе у Нишу, бројних НВО, Правног факултета у Нишу и других институција. Овај пројекат се истовремено спроводи у три града у Србији - у Београду, Нишу и Крагујевцу, са задатком да се кроз индивидуални и групни рад са извршиоцима насиља у партнерским односима на најнепосреднији начин утиче на превенцију овог облика насиља. О увођењу програма рада са извршиоцима насиља у партнерским односима најпре је говорила Љиљана Цветановић, координаторка нишког тима за имплементацију овог пројекта. Указала је на значај пројекта и неопходност примене психосоцијалног третмана за ресоцијализацију. Државна секретарка Министарства рада и социјалне политике Снежана Лакићевић је представила активности Министарства у реализацији пројекта: "Борба против сексуалног и родно базираног насиља". Нарочито је истакла значај потписивања меморандума четири ресорна министарства (министарства: рада и социјалне политике, здравства, унутрашњих послова и правде) о заједничком деловању на сузбијању сексуалног и родно базираног насиља. На насиље у партнерским односима, као израз родне неравноправности, у свом излагању осврнула се проф. др Невена Петрушић, повереница за заштиту равноправности. Професорка Петрушић је истакла напоре који су до сада уложени у реформу кривичног и породичног законодавства, у циљу стварања предуслова за ефикасну заштиту жртава родно базираног насиља. О примени института одложеног кривичног гоњења и упућивања учинилаца на психосоцијални третман, као изразу начела опортунитета у кривичном поступку (чл. 236. ст. 1. тач. 6. ЗКП), као и о критеријумима за његову примену говорила је заменица ОЈТ у Крагујевцу. Практична искуства у примени психосоцијалне терапије извршилаца насиља су била предмет излагања Гордане Петронијевић, руководитељке Саветовалишта за брак и породицу из Крагујевца, која је најпре указала на све карактеристике психосоцијалног третмана који се спроводи према учиниоцима насиља у партнерским односима, а затим изнела и неколико врло интересантних случајева из праксе. Након наведених реферата, сви учесници овог округлог стола су имали прилику да, у врло садржајној дискусији, размене мишљења и идеје за даљу борбу против насиља у партнерским односима као негативног друштвеног феномена. Избор тема излагања, компетентност рефераната и актуелност теме показују да је овај округли сто у потпуности испунио свој задатак, указујући на значај психосоцијалног третмана на превенцију насиља у партнерским односима. Распрострањеност насиља у партнерским односима показује сву неопход-

ност одржавања оваквих скупова и у будућности, на шта је посебно укaзано на овом скупу. Извештај о учешћу на округлом столу поднео је Филип Мирић, стручни сарадник на Правној клиници Правног факултета у Нишу.

У петак, 01.06.2012. године на Правном факултету у Београду одржан је округли сто: **„Улога правних клиника у будућем систему бесплатне правне помоћи у Републици Србији“**, са циљем да се широј научној и стручној јавности представи радна верзија Закона о бесплатној правној помоћи, коју је израдила радна група Министарства правде Републике Србије. Скупу су присуствовали помоћник министра правде Републике Србије, Војкан Симић, представници правних клиника Правног факултета у Београду, Правног факултета у Нишу, Правног факултета у Новом Саду, адвокатуре, као и бројних невладиних организација. Скупом је председавала проф. др Марија Драшкић, управница Правне клинике у Београду. Најпре је помоћник министра правде Републике Србије и председник радне групе за израду Закона, Војкан Симић упознао присутне са најважнијим решењима у радној верзији будућег Закона о бесплатној правној помоћи. Након тога, представници правних клиника правних факултета у Београду, Нишу и Новом Саду представили су рад правних клиника на својим факултетима. Рад Правне клинике Правног факултета у Нишу представили су: проф. др Невена Петрушић и Филип Мирић, стручни сарадник Правне клинике Правног факултета у Нишу. Скуп је завршен дискусијом свих учесника у циљу побољшања предложених законских одредби, а израда коначног предлога Закона о бесплатној правној помоћи најављена је за септембар 2012. године, када ће бити упућен Народној скупштини Републике Србије на усвајање. Дискусију је, између осталог, обележила расправа између представника Адвокатске коморе Србије и Правног факултета у Београду о томе да ли АК Србије мора будућим пружаоцима бесплатне правне помоћи да даје сагласност и контролише њихов рад, о чему није постигнут јединствен став. Током дискусије Филип Мирић је предложио да се у делу Закона који одређује круг лица којима се признаје право на бесплатну правну помоћ без обзира на имовинске прилике изврше измене, тако што ће се ово право признати и особама са инвалидитетом, имајући у виду свеукупни социјални статус ове категорије становништва. Овај предлог је наишао на велико одобравање и подршку свих присутних и, по речима помоћника министра правде Војкана Симића, ући ће у коначан предлог Закона. Извештај о раду овог скупа поднео је 1. јуна 2012. године стручни сарадник Правне клинике Правног факултета у Нишу Филип Мирић.

Дана 18.06.2012. године у Палати „Србија“ у Београду, одржан је **Други округли сто о радној верзији Закона о бесплатној правној помоћи**, са циљем да се научна и стручна јавност детаљније упозна са радном верзијом овог изузетно значајног правног акта за функционисање система бесплатне правне помоћи у Републици Србији, који представља наставак недавно одржаног скупа на Правном факултету у Београду. Овом скупу су присуствовали представници Правног факултета у Београду и Правног факултета у Нишу, мисије ОЕБС, Адвокатске коморе Србије, као и бројних невладиних организација. У име Правне клинике Правног факултета у Нишу скупу је присуствовао Филип Мирић, стручни сарадник на Правној клиници. Најпре је помоћник министра правде Републике Србије и председник радне групе за израду Закона, Војкан Симић упознао присутне са најважнијим решењима у радној верзији будућег Закона о бесплатној правној помоћи, његовим принципима, критеријумима за избор пружалаца и корисника бесплатне правне помоћи, начинима финансирања рада служби за пружање бесплатне правне помоћи и механизмима контроле квалитета пружене правне помоћи. Након тога су експерти Савета Европе Алан Узелац, редовни професор Правног факултета у Загребу и Audun Hognes Berg, шеф Међународног секретаријата ОЕБС изнели своје коментаре на радну верзију поменутог Закона. За рад правних клиника на правним факултетима у Србији посебно је значајна предложена законска одредба по којој су правне клинике овлашћене само за пружање примарне правне помоћи (давање правних савета), док би састављање правних поднесака (као облик секундарне правне помоћи) остало у надлежности адвоката. Ова одредба је негативно оцењена, како у излагањима експерта Савета Европе, тако и од стране бројних учесника скупа, у изузетно садржаној дискусији. Након овог скупа, остаје реална нада да ће се ова одредба модификовати и правним клиникама дати могућност да у оквиру својих овлашћења и специјализација клијентима састављају различите поднеске, што су и до сада успешно чиниле. Извештај о раду овог скупа поднео је 1. јуна 2012. године стручни сарадник Правне клинике Правног факултета у Нишу Филип Мирић.

Студенти/студенткиње, који похађају програм обуке: „Правна клиника за заштиту права жена“, учествовали су на једнодневном семинару: **Заштита од дискриминације у Србији: Поступак пред Повереником за заштиту равноправности**, 29. августа 2012. године.

УНHCR је упутио позив **Правној клиници за борбу против трговине људима** да учествује на Округлом столу, који је био посвећен овој тематици, а одржан је 17. октобра 2012. године, у просторијама Апела-

ционог суда у Нишу. У раду скупа учествовали су студенти, који су похађали Правну клинику, као и асистент Иван Илић.

Дана 10.12.2012. године у Медиа центру у Нишу одржан је округли сто **„Насиље над женама-проблем заједнице“**, у организацију Удружења Ромкиња „Освит“ из Ниша. Циљ овог округлог стола је био да се представе резултати рада СОС телефона за жене жртве насиља на ромском и српском језику, као и покретање иницијативе за стварање Међусекторског тима за сузбијање насиља на нивоу Града Ниша. Скупу су присуствовали, поред активиста Удружења Ромкиња „Освит“, представници локалне самоуправе у Нишу, Полицијске управе у Нишу, Центра за социјални рад „Свети Сава“ из Ниша, као и бројних невладиних организација. У име Правне клинике Правног факултета у Нишу скупу је присуствовао Филип Мирић, стручни сарадник на Правној клиници. Најпре је све присутне поздравио Бранислав Ранђеловић, градски већник, а затим је Ана Саћиповић, координаторка СОС за жене жртве насиља. Наиме, под покривања СОС телефона за помоћ се обратило 3281 клијенткица од којих је 745 упућено у Центар за социјални рад, 263 у ПУ у Нишу, 82 у Сигурну кућу, 47 је поднело кривичну пријаву за психичко насиље или тужбу за развод брака, а 1137 клијенткиња је оснажено психолошким помоћи. Ови подаци су сами по себи довољно алармантни и показују распрострањеност насиља у породици у Нишу. Због тога је СОС телефон за жене оправдао своје постојање, а будући да је неопходно шире ангажовање друштвене заједнице у решавању проблема насиља над женама оснивање мултисекторског тима за борбу против насиља над женама на територији града Ниша је више него неопходно, што је општи закључак овог округлог стола.

3. Varia

Представници Правне клинике били су позвани да присуствују свечаном потписивању Европске Повеље о равноправности жена и мушкараца на локалном нивоу, у четвртак 9. августа 2012. године у великој сали ГО Медијана. У склопу овог догађаја представљени су резултати истраживања, које је спроведено током месеца маја и јуна 2012. године, за потребе израде локалног акционог плана за равноправност, на територији ГО Медијана у Нишу (ЛАП за равноправност ГО Медијана) и одржан први састанак радних група за израду ЛАП-а.

4. Стварање услова за одрживи развој Клинике

Ради стварања услова за одрживи развој Правне клинике и унапређење њеног рада, сачињен је План и програм рада за 2012. годину и

предузете су одређене иницијативе на плану нормативног регулисања организације и рада Правне клинике, на основу Правилника о организацији и раду Правне клинике Правног факултета у Нишу.

Континуираност рада Правне клинике омогућена је тиме што је предмет Клиничко правничко образовање увршћен у изборну групу предмета на акредитованим Основним академским студијама права на Правном факултету у Нишу. По први пут у школској 2010/2011. години дванаесторо студената/студенткиња треће године основних академских студија права оптирало је овај предмет.

Настављена је тенденција да студенти треће и четврте године основних академских студија права бирају Клиничко правничко образовање као изборни предмет. Ипак, по први пут, у зимском семестру школске 2011/2012. године, студенти су, поред тога, имали обавезу и да се јаве на програм Правне клинике за заштиту права жена, уколико су желели да похађају и ту додатну обуку.

Такође, у радни однос је примљен дипломирани правник, докторанд Правног факултета у Нишу, Филип Мирић, који је добио место техничког секретара Правне клинике, почев од 1. фебруара 2012. године, у чему је увелико побољшан рад и ефикасност Правне клинике Правног факултета у Нишу.

Правна клиника остварила је контакт са Arsen Aroyan-ом, проктором Gavar State University, у Јерменији. Arsen Aroyan је понудио конкретизацију сарадње, путем закључења меморандума о разумевању, између наших установа, а са циљем аплицирања за учешће у пројектима Европске уније. Кореспонденцију на енглеском језику започео је асистент Дарко Димовски 3.2.2013. године.

У оквиру обележавања 8. априла –Светског дана Рома у организацији Удружења Ромкиња „Освит“ у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу је дана 10.04.2013. године одржана трибина „Књижевно стваралаштво Рома“. Трибина је имала за циљ да скрене пажњу јавности на тежак друштвени положај Рома у Србији и потребу њихове веће инклузије, нарочито у светлу примене принципа садржаних у стратегији Владе Србије „Декада Рома 2013-2015. године“. На скупу су поред представника НВО „Освит“ и „Понос“ учествовали и представници бројних других организација, градских општина, ученици нишких основних школа. У име Правног факултета у Нишу скупу је присуствовао Филип Мирић, стручни сарадник Правне клинике.

У име домаћина скупа све присутне је поздравио директор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу истакавши значај оваквих скупова са побољшање укупног социјалног положаја Рома. Ана Сађиповић директорка УР „Освит“ је поздравивши све присутне иста-

кла да је делатност Удружења „Освит“ усмерена ка социјалној инклузији Рома са посебним освртом на Ромкиње жртве насиља у породици. У оквиру трибине приказан је и филм „Ни ца, ни бу“ који на сликовит начин указује на значај образовања Рома. У оквиру трибине презентоване су и одреднице „Лексикона Ниша“ (едиција „Лексикон градова Србије“), које се односе на живот Рома у Нишу. На крају, пригодан културно-уметнички програм су извели ученици ОШ „Вук Караџић“, ОШ „Радоје Домановић“ и ОШ „Краљ Петар Први“.

Још једном је потврђена успешна сарадња између Правне клинике Правног факултета у Нишу и Удружења Ромкиња „Освит“ на корист обеју институција и шире друштвене и академске заједнице.

5. Уместо закључка

Човек, као природно и друштвено биће, тежи задовољавању својих потреба, које се мењају, у зависности од економских, социјалних, културних и технолошких могућности и стања у друштву. Друштвени процеси, попут урбанизације и индустријализације, утицали су да се обим и квалитет људских потреба прошири, али је временом наметнута и тежња да друштво организовано, путем институција, омогући задовољавање нараслих потреба и онда када појединци то сами тешко или уопште не могу да чине.

Потребе становништва једне земље настају и задовољавају се у одређеним друштвеним, историјским и свакако ситуационим околностима. Уколико су друштвени услови релативно постојани дуже времена, постоји основ за развој одређеног круга потреба које излазе из оквира егзистенцијалног минимума и утичу на побољшање квалитета свакодневног живљења. Међутим, наглим променама ситуационих услова, у новим историјским околностима, најчешће је на удару испуњавање опште прихваћеног квалитета живота од стране већег дела становништва који припада средњем економском слоју.

Од деведесетих година 20. века, када су наступиле драстичне промене у државној организационој структури на бившем јединственом простору југословенске државе, дошло је до успостављања таквих социјалних разлика које су условљене различитим друштвеним статусом новонасталих и реструктурираних слојева богатих и сиромашних грађана. На домаћем простору, почев од последњих ратова па све до уласка у 21. век, и сада већ на прагу завршетка његове прве четвртине, осиромашени средњи слој, који је некада могао успешно и легално да задовољи своје разноврсне потребе, много веће од егзистенцијалног минимума, изгубио је економску моћ и свој утицај на различите сфере

друштвеног живота. Прерасподела богатства, појава фрустрације услед немоћи задовољавања устаљених потреба, нове вредносне категорије и културне промене, утицали су да многе од класичних, криминолошки утемељених торија о узроцима криминалитета добију савремену верификацију. У једном тренутку експанзивног друштвеног и економског развоја човечанства, можда су та схватања добила карактер пуког теоријског криминолошког наслеђа (марксистичко учење, на пример). Међутим, услед стицаја неповољних социјалних околности, створена је добра основа да та класична схватања, из доба првих социолошких теорија о криминалитету, добију своју праву евалуацију.

Одрживост поставки традиционалних теорија о утицају сиромаштва на појаву различитих облика недозвољених понашања треба довести у осавремењени контекст, уважавајући чињеницу да слоју сиромашних становника, у домаћим условима, сада припада нека друга, нетрадиционална структура становништва.

Без промена у економској сфери живота и стварања могућности да средњи слој становништва задовољи нарасте потребе на легалан начин, немогуће је остварити генералну првенцију криминалитета као масовне друштвене појаве. Међутим, то није једини предуслов за опадање квоте криминалитета, у било ком модерно организованом друштву. Новоизграђени став, који је већ постао део културног миљеа нових генерација, да је нелегално лакше, брже и успешније доћи до богатства, биће много теже искоренити. На одраслима је ипак, да млађим генерацијама врате веру у традиционалне, опште прихваћене вредносне ставове, по којима рад има одлучујућу улогу у вертикалној мобилности једне друштвене заједнице.

Бесплатна правна помоћ сиромашним категоријама становништва дуго није била приоритетни задатак који је требало да буде подржан унутар самих држава и од стране међународних организација у спровођењу реформе правосудних система. „Једнака правда за све у складу са законом“ не би могла бити достигнута без обезбеђења једнаког приступа правној помоћи и правном заступању за све грађане. Потреба за пружањем правне помоћи подједнако се јавља и у кривичним и у грађанским стварима. У Србији је Закон о бесплатној правној помоћи донет 2018. године,⁴ али његова примена није заживела у потпуности. То ће се сада променити за 13 рањивих друштвених категорија који су примарни корисници бесплатне правне помоћи, али и за друге грађане. Важно је илустровати на који начин медији у Србији извештавају о доступности правди кроз бесплатну правну помоћ, као и

⁴ Закон о бесплатној правној помоћи, *Сл. гласник РС*, бр. 87. 2018.

то на који начин је питање доступности правди јасно објашњено грађанима Србије и какав је утицај ЕУ у том процесу. А, при томе, треба наглашавати јавно, да правни факултети нису само академске институције у којима студенти стичу апстрактна, академска знања, недовољно јасна општој јавности, већ да та знања примењују у свакодневном животу, пружајући грађанима/грађанкама услуге с највишим сазнајним и етичким стандардима.

Литература

Legal clinics Serving People, Improving Justice, Open Society, Justice Initiative, chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.justiceinitiative.org/uploads/0763f81d-04c4-4f72-bd88-67f6ee89dd69/legalclinics_20090101.pdf, приступ: 1.11.2024.

UNM School of Law, „About the Clinic – Clinical Goals“, <https://lawschool.unm.edu/clinic/about/index.html> приступ: 1.11.2024.

Закон о бесплатној правној помоћи, Сл. гласник РС, бр. 87. 2018.

Miomira Kostić, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

**IMPROVING THE FREE LEGAL AID SYSTEM: REFLECTIONS ON THE
SIGNIFICANCE, DEVELOPMENT AND ACHIEVEMENTS OF THE LEGAL CLINIC
AT THE FACULTY OF LAW IN NIŠ**

Summary

In the paper, the author underscores the significance of pro bono legal assistance which is provided at law school legal clinics to citizens from underprivileged social groups by law students, working under close guidance and supervision of their professors, practicing lawyers and other experts, depending on the subject matter of the legal clinic's work. In that context, the author reflects on the establishment and development of legal clinics at the Faculty of Law, University of Niš, since 2002 to the present day. The paper presents the basic activities at different legal clinics, the participation of teachers and associates in student training, and the presentation of the legal clinics' work to the general public. The author points out that the need to provide pro bono legal assistance arises in criminal and civil matters alike. In Serbia, the Free Legal Aid Act was adopted in 2019, but it has not been fully and effectively implemented in practice. Yet, this Act will bring change for 13 vulnerable social categories that are the primary beneficiaries of free legal aid, but also for other citizens. Thus, it is important to illustrate how the media in Serbia report on the access to justice through the free legal aid system, whether the access to justice issue is clearly explained to the Serbian citizens, and what influence the EU has in that process.

Keywords: legal clinic, free legal aid, media, vulnerable social groups, Serbia.